

**IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU
DI SD ISLAM AL MUHAJIR KABUPATEN TANGERANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh:

NUR MUHAMMAD NAJMI MUHAJIR

NIM: 181250015

**MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN
TAHUN 1443 H / 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) dan diajukan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan *plagiarism* atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa perbuatan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Januari 2022

Nur Muhammad Najmi Muhajir
NIM: 181250015

ABSTRAK

Nur Muhammad Najmi Muhajir, 181250015. 2022. *Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang digunakan kepala sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang, mulai dari cara menyikapi masalah, mengambil sebuah keputusan dalam Lembaga Pendidikan dan semua itu tidak terlepas untuk meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, model data dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Informan penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Guru Bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan salah satu guru kelas. Hasil penelitian ini adalah: 1) gaya kepemimpinan kepala Sekolah di SD Islam al Muhajir Kabupaten Tangerang gaya kepemimpinan demokratis karena gaya kepemimpinan ini sangat efektif untuk mempengaruhi kinerja guru. 2) Dengan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis ini kepala Sekolah melakukan koordinasi ke semua usaha Sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap guru, staff dan pegawai Sekolah dengan keterampilan dan pengetahuan yang baru dan memberi wawasan yang luas dalam merumuskan tujuan Pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. 3) Peningkatan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang yaitu dengan pembinaan dan pelatihan untuk melatih skill para guru yang disesuaikan dengan kebutuhan guru secara kolektif seperti pelatihan leadership, kurikulum, administrasi dan pelatihan lainnya. 4) Faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa masih ada beberapa guru yang kurang mematuhi peraturan Sekolah seperti kedisiplinan hal ini juga berpengaruh pada peningkatan kinerja guru di Sekolah. Faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai. 5) Upaya kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja juga dengan cara mengontrol para guru dengan melihat absensi kehadiran dan kedisiplinan waktu. Kepala Sekolah hanya memberikan pengarahan tentang tugas atau kewajiban seorang guru dan aturan-aturan itu bisa berupa lisan atau tulisan untuk memotivasi guru-guru tersebut. Dengan gaya kepemimpinannya mampu mendisiplinkan guru melalui pendekatan, mengadakan evaluasi kinerja dan mengambil Tindakan secara musyawarah. Adapun yang dilakukan kepala Sekolah juga dalam meningkatkan kinerja guru adalah memeriksa administrasi guru berupa silabus, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dan kepala Sekolah sangat memperhatikan kedisiplinan guru dalam mengajar dan absensi guru.

Kata Kunci: *Gaya Kepemimpinan, Kinerja Guru.*

ABSTRACT

This study aims to describe the leadership style used by the principal at Al Muhajir Islamic Elementary School, Tangerang Regency, starting from how to address the problem, take a decision in an educational institution and all of that cannot be separated from improving teacher performance at Al Muhajir Islamic Elementary School, Tangerang Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection methods used are observation, interviews and documentation while the data analysis techniques used are data reduction, data modeling and drawing or verifying conclusions. The informants of this study were the Principal, Deputy Principal for Curriculum, Teachers for Physical Education and Health (PJOK) and one of the classroom teachers. The results of this study are: 1) the leadership style of the principal at SD Islam al Muhajir, Tangerang Regency, is a democratic leadership style because this leadership style is very effective in influencing teacher performance. 2) By using this democratic leadership style, the principal coordinates all school efforts, expands the experience of teachers, provides knowledge and skills to every teacher, staff and school employee with new skills and knowledge and provides broad insight in formulating educational goals. and improve the teaching ability of teachers. 3) Improving teacher performance at Al Muhajir Islamic Elementary School, Tangerang Regency, namely by coaching and training to train the skills of teachers that are tailored to the collective needs of teachers such as leadership training, curriculum, administration and other training. 4) The supporting and inhibiting factors of the principal's leadership style in improving teacher performance at Al Muhajir Islamic Elementary School, Tangerang Regency, show that there are still some teachers who do not comply with school regulations such as discipline. This also affects the improvement of teacher performance in schools. The supporting factors are adequate facilities and infrastructure. 5) The principal's efforts to improve performance are also by controlling the teachers by looking at attendance and time discipline. The principal only provides direction on the duties or obligations of a teacher and the rules can be verbal or written to motivate the teachers. With his leadership style, he is able to discipline teachers through approaches, conduct performance evaluations and take action by deliberation. As for what the principal also does in improving teacher performance is checking teacher administration in the form of syllabus, lesson plans (learning implementation plans) and the principal is very concerned about teacher discipline in teaching and teacher absenteeism.

Keywords: Leadership Style, Teacher Performance.

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang

4271 Web Site: <http://ftk.uinbanten.ac.id> Email: ftkuinbanten.ac.id Telp: (0254)200323 – 208849 ext 2030 fax 200022

Nomor : - Kepada Yth:
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Perihal : **Ujian Munaqosah** Keguruan UIN SMH Banten
a.n Nur Muhammad Najmi Di –
Muhajir Tempat
NIM: 181250015

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nur Muhammad Najmi Muhajir, NIM : 181250015 yang berjudul ***“Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang”*** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosah pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak. Kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr Wb.

Serang, 12 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Busthomi Ibrohim, M.Ag
NIP. 19650304 200003 1 003

Birru Muqdamien, M.Kom
NIP. 19810320 200912 1 003

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU
DI SD ISLAM AL MUHAJIR**

Oleh:

NUR MUHAMMAD NAJMI MUHAJIR
NIM: 181250015

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. H. Busthomi Ibrohim, M.Ag
NIP. 19650304 200003 1 003

Pembimbing II

Birru Muqdamien, M.Kom
NIP. 19810320 200912 1 003

Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Nana Jumhana, M.Ag
NIP. 19711029 199903 1 002

Ketua Jurusan
Manajemen Pendidikan Islam

Dr. Nana Suryapermana, M.Pd
NIP. 19680506 200003 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Nur Muhammad Najmi Muhajir, NIM 181250015** yang berjudul **Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 23 Maret 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 Maret 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. Hj. Eneng Muslihah, Ph.D.
NIP. 19681117 199103 2 001

Dr. Moch. Subekhan, M.Ag.
NIP. 19730124 200501 1 002

Penguji I
Anggota,

Penguji II

Dr. Nana Suryapermana, M.Pd.
NIP. 19680506 200003 1 001

Dr. Yusaini Kamal, M.Pd.
NIP. 19581222 198903 2 001

Pembimbing I
Anggota,

Pembimbing II

Drs. H. Busthomi Ibrohim, M.Ag.
NIP. 19650304 200003 1 003

Birru Muqdamien, M.Kom.
NIP. 19810320 200912 1 003

RIWAYAT HIDUP

NUR MUHAMMAD NAJMI MUHAJIR, dilahirkan di Tangerang Provinsi Banten tepatnya di Kampung Gembor Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2000. Anak kedua dari satu bersaudara pasangan dari Mochammad Endang Hasanudin dan Yayat Nurhayati. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Miftahul Huda di Kecamatan Jatiuwung Kabupaten Tangerang pada tahun 2012. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dari tahun 2012 sampai 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ia aktif dalam berbagai aktivitas organisasi mahasiswa. Yaitu organisasi HMJ MPI Tahun 2020 sebagai Sekretaris bidang KOMINFO, organisasi Angkatan MPI 2018 (Zaeim Diaren) sebagai Ketua Angkatan sampai saat ini dan menjadi DUTA MPI 2020.

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu kami panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan kami Kesehatan jasmani dan rohani dan Sholawat serta salam selalu kami junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari zaman zahiliah ke zaman terang benderang ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda Tercinta sebagai rasa hormat dan rasa terimakasih yang tiada henti. Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang tua yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan untuk membangkitkan semangat diri ini.

Pastinya ucapan terimakasih tak akan saya lupakan untuk para dosen pembimbing yang telah bersedia mengarahkan dan membimbing saya hingga saya bisa meraih gelar sarjana ini. “Sukses dan Sehat Selalu untuk Bapak Dosen”.

Teman-teman Zaeim Diaren (MPI 2018) terimakasih banyak untuk bantuan dan kerjasamanya selama ini, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian tugas akhir ini.

MOTTO

“Thinking, Feeling and Action”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan islam sehingga kita bisa beraktifitas sebagaimana mestinya. Tak lupa sholawat beriringan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini.

Dengan kasih dan karunia Allah SWT dan usaha yang amat sungguh-sungguh peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: ***“Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang”***. Oleh karenanya peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Nana Jumhana, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. Nana Suryapermana, M.Pd., Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada peneliti untuk menyusun skripsi dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Moch Subekhan, M.Ag., Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Busthomi Ibrohim, M.Ag., yang telah memberi nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Birru Muqdamien, M.Kom., yang telah memberi nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik peneliti selama kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

8. Bapak Endang Hasanudin, S.Pd.I selaku kepala SD Islam Al Muhajir dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SD Islam Al Muhajir yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam melaksanakan penelitian.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga yang sudah membantu mendorong penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan “Zaeim Diaren” (ZAYYIN) Angkatan ke-5 Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan suka, duka, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih pula untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, peneliti berharap semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlimpah. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan guna perbaikan selanjutnya.

Dan pada akhirnya hanya kepada Allah SWT. Peneliti berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Serang, 17 Januari 2022

Peneliti

Nur Muhammad Najmi Muhajir

NIIM:181250015

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Pertanyaan Penelitian.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10

G. Sistematika Pembahasan.....	11
--------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Landasan Teori	13
1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah.....	13
a. Pengertian Gaya Kepemimpinan	13
b. Pengertian Kepala Sekolah	17
c. Kepemimpinan Kepala Sekolah.....	19
d. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah.....	26
2. Kinerja Guru.....	28
a. Pengertian Kinerja Guru	28
b. Peran dan Tugas Guru.....	32
c. Kompetensi Guru.....	40
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru.....	41
B. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan	44
C. Kerangka Berpikir	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Setting Penelitian.....	47
C. Instrumen Penelitian	48
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
E. Teknik Pengambilan Sampel	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50

G. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	54
1. Gambaran Umum SD Islam Al Muhajir	54
2. Profil SD Islam Al Muhajir	54
3. Visi dan Misi SD Islam Al Muhajir	55
4. Struktur Organisasi.....	56
5. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	57
6. Jumlah Siswa-siswi	58
7. Sarana dan Prasarana.....	59
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	59
1. Gaya Kepemimpinan Kepala SD Islam Al Muhajir.....	60
2. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru SD Islam Al Muhajir.....	55
3. Peningkatan Kinerja Guru di SD Islam Al Muhajir	65
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Keadaan Tenaga Pendidik SD Islam Al Muhajir.....	57
Tabel 4.2 Keadaan Tenaga Kependidikan SD Islam Al Muhajir.....	57
Tabel 4.3 Jumlah Siswa/i SD Islam Al Muhajir	58
Tabel 4.4 Jumlah Sarana SD Islam Al Muhajir	59

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Teknik Analisis Data.....	53
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Sejarah SD Islam Al Muhajir.....	78
Struktur Organisasi SD Islam Al Muhajir.....	82
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD Islam Al Muhajir.....	83
Jumlah Siswa/i SD Islam Al Muhajir.....	85
Sarana dan Prasarana SD Islam Al Muhajir.....	86
Apendiks	89
Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	92
Surat Permohonan Izin Mengadakan Penelitian	94
Surat Telah Melaksanakan Penelitian	95
Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	96
Dokumentasi Penelitian	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tentu memiliki filosofi dan ideologi tersendiri dalam pengembangan dunia pendidikan. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) sebagai wakil dari pemerintah, bertanggung jawab lebih terhadap pendidikan di Indonesia, kemudian berupaya menjalankan dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas/mutu pendidikan nasional dengan interpretasinya sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengharuskan orang untuk belajar, lebih-lebih guru yang mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Sedikit saja lengah dalam belajar akan ketinggalan dengan perkembangan zaman, termasuk siswa yang diajar. Oleh karena itu, kemampuan guru harus senantiasa ditingkatkan untuk mengimbangi atau mengikuti kemajuan zaman tersebut. Secara umum tujuan makro pendidikan nasional adalah membentuk organisasi pendidikan yang otonom, sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju pembentukan lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan tentunya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tangguh. Sedangkan tujuan mikronya adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, beretika, memiliki nalar berkemampuan sosial dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri.

Pendidikan nasional dihadapkan pada permasalahan, salah satunya adalah kualitas guru dan tenaga kependidikan yang masih belum memadai. Artinya,

minimnya kualitas seorang guru dalam pendidikan atau pembelajaran. Terdapat tiga syarat utama dalam pembangunan pendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pertama adalah sarana dan gedung, kedua buku yang berkualitas, dan ketiga guru dan tenaga kependidikan yang profesional/berkualitas.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26 juga dijelaskan kualitas kerja seorang pegawai:

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِّ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas 28: Ayat 26).

Dapat diartikan bahwasannya semua pegawai yang dipekerjakan atau sebagai karyawan harus bisa menjadi orang terpercaya untuk pemimpinnya dan membantu pemimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Hadist riwayat Ibnu Umar r.a pun menjelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ
 زَوْجِهَا وَمَسْنُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ
 رَعِيَّتِهِ

Artinya :

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:

“Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas

kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

Bila melihat dunia pendidikan secara umum saat ini, dimana mutu pendidikan di Indonesia bisa dikatakan rendah. Namun bila kita telaah lebih jauh mengenai penyebab dari kurangnya mutu pendidikan adalah kurangnya kualitas guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru (kurang professional) dan juga kurangnya penghargaan terhadap guru. Penghargaan ini sangat penting untuk memotivasi guru untuk lebih mengembangkan dirinya. Penghargaan ini dapat berupa pujian atau pembinaan kepada para guru yang pada akhirnya akan menumbuhkan semangat para guru dalam meningkatkan kualitas seorang guru yang pada muaranya akan meningkatkan kualitas siswa/output/sekolah secara umum. Sebuah sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu kepala sekolah yang berhasil yaitu tercapainya tujuan sekolah serta tercapainya tujuan individu yang ada dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah harus memahami dan menguasai peranan organisasi dan hubungan kerja sama antar individu.

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya, untuk menghantarkan sekolah menjadi sekolah yang berkualitas memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Dan kepala sekolah yang mampu menjalankan fungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator

dengan baik dapat dikatakan kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin yang baik.¹

Untuk menciptakan hal ini, diperlukan sosok kepala sekolah yang berkualitas pula. Ia harus memiliki berbagai keterampilan yang diperlukan sebagai bekal, pola atau strategi dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, termasuk pembinaan terhadap guru-gurunya agar tetap menjaga kelestarian lingkungan sekolah, memperbaiki yang kurang serta meningkatkan dan mengembangkan semangat kerja dan kerjasama yang harmonis, minat terhadap perkembangan dunia pendidikan, perkembangan kualitas profesional guru-guru yang dipimpinnya, serta kualitas siswa atau sekolah secara umum banyak ditentukan oleh kualitas pemimpin sekolah (Kepala Sekolah). Di dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 26 menjelaskan:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ لِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

“(Allah berfirman), ”Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Sad 38: Ayat 26).

Dapat diartikan bahwasannya setiap pemimpin harus melakukan atau mengambil keputusan dengan adil dan sebaik-baiknya jangan mengikuti nafsu

¹ Dedi Lazwari, *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*. Jurnal Kependidikan Islam Vol 6, No 2. (Lampung: Al-Idarah 2016) hlm. 139

(tergesa-gesa) yang nantinya bisa membuat kekacauan dalam organisasi yang dipimpinnya.

Guru juga dapat dikatakan sebagai tiang utama keberhasilan pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas guru sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan tujuan sekolah pada khususnya. Namun, untuk mendapatkan guru yang berkualitas/professional untuk mencapai tujuan pendidikan khususnya di sekolah tidak terlepas dari ujung tombak lembaga pendidikan/sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap para guru, yang nantinya juga akan bermuara pada anak didik/output yang berkualitas.

Maka dari itu, pembinaan oleh kepala sekolah sangat menentukan kualitas guru dalam pembelajaran. Kepala sekolah minimal harus mempunyai kemampuan memberikan bimbingan, mengarahkan, mengatur serta memotivasi guru agar mereka bisa berbuat sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan/sekolah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan. Tidak semua guru yang mendidik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan kualified. Potensi sumber daya guru perlu terus menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan secara serba cepat mendorong guru-guru untuk terus menerus belajar menyesuaikan diri dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu guru harus memiliki kualifikasi akademik serta memiliki kecakapan hidup untuk mewujudkan tujuan lembaga pendidikan/sekolah khususnya dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Menjadi guru adalah pilihan yang terbaik dalam posisi sosial seseorang. Guru memang pahlawan tanpa jasa, guru digugu dan ditiru.

Dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengatakan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, pendidikan dasar dan Pendidikan menengah”. Jadi, guru profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecapakan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan Pendidikan profesi.

Setelah peneliti melakukan observasi yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan November 2021 di SD Islam Al Muhajir, peneliti menemukan fakta bahwa gaya kepemimpinan kepala Sekolah tersebut lebih cenderung ke gaya kepemimpinan demokratis disertai dengan perilaku kepala sekolah yang agamis dimana kepala Sekolah selalu mengambil keputusan atau langkah-langkah untuk memajukan lembaga Pendidikan yang dipimpin dengan musyawarah dan kepala Sekolah mempunyai jiwa yang menerapkan nilai-nilai kerohanian dalam kepemimpinannya. Banyak hal baik yang dihasilkan, terlebih dalam pekerjaan dan menjadi panutan.

Menurut kepala Sekolah SD Islam Al Muhajir gaya kepemimpinan yang dipakai menjadi salah satu acuan untuk mencetak peserta didik (alumni) SD Islam Al Muhajir untuk bisa maksimal dalam bidang agama dan lulusan SD Islam Al Muhajir diwajibkan menghafal Juz 30 dan do'a-do'a harian untuk menjadi bekal peserta didik di jenjang pendidikan selanjutnya. Kepala Sekolah pun menuntut kepada para pendidik untuk bisa mengaji dan mengajarkan Al Qur'an kepada peserta didik. Selain itu kepala Sekolah juga menuntut kinerja guru dalam memperhatikan siswa/i di Sekolah dalam rutinitas kesehariannya, seperti sholat dhuha berjamaah dan kegiatan muhadhoroh. Hal ini menjadi meningkatnya kinerja guru pada SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang karena tepatnya gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sehingga menyebabkan peningkatan kinerja guru mencapai sasaran.

Hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi SD Islam Al Muhajir, Visi SD Islam Al Muhajir "Mencetak Pribadi Islam Menyiapkan Generasi Cemerlang" dan Misi SD Islam Al Muhajir "SD ISLAM AL MUHAJIR berusaha mentarbiyah/mendidik siswa/i dengan pendekatan konsep IMTAQ dengan melaksanakan kegiatan shalat berjamaah dan pengenalan Al Qur'an dari usia dini dan IPTEK dengan mengenalkan ilmu teknologi berbentuk siswa/i dengan pribadi berakhlakul karimah yang bermanfaat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara".

Maka dari itu gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang ini sangat penting bagi para guru, apalagi sekolah yang berbasis islami ini harus mengutamakan akhlak, supaya bisa

mencerminkan/mencontoh untuk masyarakat. Selain itu kepala sekolah sebagai pemimpin yang harus mampu untuk mempengaruhi serta memberikan motivasi guru, disiplin, keteladanan dan tanggungjawab pemimpin agar dapat meningkatkan kinerja guru. Dari uraian diatas, peneliti ingin mengkaji tentang **“Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dititik beratkan kepada:

1. Pendidik atau pengajar harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
2. Kualitas guru dan tenaga Pendidikan yang belum maksimal.
3. Koordinasi yang dilakukan kepala Sekolah harus maksimal untuk mencapai tujuan Sekolah
4. Pencapaian tujuan Sekolah berada pada Kerjasama antara kepala Sekolah atau pemimpin Lembaga Pendidikan dan pendidik.
5. Gaya kepemimpinan yang digunakan kepala Sekolah.
6. Memaksimalkan kinerja guru dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah.
7. Sasaran kepala Sekolah dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan.

C. Fokus Penelitian

Setelah diketahui dalam latar belakang masalah yang ada, maka dari masalah yang luas tersebut akan dibatasi dan terfokus pada Implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala Sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana kepala Sekolah dengan gaya kepemimpinannya untuk meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dengan gaya kepemimpinan yang digunakan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang?

E. Tujuan Penelitian

Dengan pembahasan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala Sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan yang digunakan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin memberikan beberapa manfaat terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di sebuah lembaga Pendidikan.

2. Bagi Kepala sekolah

Menjadi masukan untuk selalu melakukan pembinaan terhadap guru serta mencari inovasi-inovasi untuk perkembangan, kemajuan dan kualitas sekolah agar tercapai tujuan sekolah secara khusus dan tujuan sekolah secara umum.

3. Bagi Guru

Dapat dijadikan evaluasi untuk selalu berusaha mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta untuk mencapai kualitas/profesionalisme dalam pembelajaran.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam penelitian, dimana antara sub bab dengan bab lainnya saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Berisi deskripsi sepintas yang mencerminkan pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan terbagi atas lima bagian (bab). Guna mempermudah memahami isi dari skripsi ini, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori dan kerangka berpikir, dalam bab ini dibahas mengenai gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang yang dibagi kepada dua sub bab, yaitu: *pertama*, gaya dan kepemimpinan kepala sekolah. *Kedua*, kinerja guru.

Bab III metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, setting penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai temuan hasil penelitian yaitu berkaitan dengan gambaran umum mengenai implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang, yang meliputi:

gambaran umum tempat penelitian, deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Gaya dan Kepemimpinan kepala Sekolah

a. Pengertian gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah sikap, gerak-gerik atau penampilan yang dipilih pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Gaya yang dipakai oleh seorang pemimpin satu dengan yang lainnya berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang konsisten yang ditunjukkan oleh pemimpin dan diketahui pihak lain ketika pemimpin berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain.¹

Pada umumnya dikenal ada lima gaya kepemimpinan. Kelima gaya kepemimpinan tersebut yang dapat digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain adalah gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan yang berorientasi dan gaya kepemimpinan situasional.

¹ Donni Juni Priansa, *kinerja dan profesionalisme guru* (Bandung: Alfabeta 2018) hal.174.

1) Gaya Kepemimpinan Otokratis

Kepemimpinan otokratis ini difokuskan hanya untuk peningkatan produktivitas kerja bawahan dengan kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan.

Gaya kepemimpinan otokratis ini meletakkan guru sebagai sumber kebijakan. Oleh karena itu, peserta didik hanya menerima instruksi saja dan tidak diperkenankan membantah maupun mengeluarkan ide atau pendapat. Posisi tersebut tidak memberikan peserta didik terlibat dalam proses belajar mengajar yang mendalam. Tipe kepemimpinan otokratis memandang bahwa pemimpin merupakan segala-galanya sehingga keberhasilan Sekolah terletak pada guru.²

2) Gaya Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis mempertimbangkan keinginan dan ide-ide para bawahannya. Ini adalah pendekatan hubungan manusia dalam semua anggota kelompok dilihat sebagai penyumbang penting kepada putusan akhir.

Gaya kepemimpinan ini menyajikan ruang kesetaraan dalam pendapat, sehingga pemimpin dan bawahan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam organisasi. Gaya kepemimpinan ini memandang bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai manusia.

² Donni Juni Priansa, *kinerja dan profesionalisme guru* (Bandung: Alfabeta 2018) hal. 174.

3) Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif ini dalam kepemimpinannya dilakukan dengan persuasive, menciptakan Kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. Kekurangan dari gaya kepemimpinan ini adalah bawa dengan pembentukan consensus banyak membuang waktu dan hanya akan berjalan bila semua orang yang terlibat memiliki komitmen terhadap kepentingan utama atau suatu Lembaga.

4) Gaya Kepemimpinan Berorientasi

Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Orang yang menganut pendekatan ini meminta agar para bawahan atau anggota untuk memusatkan perhatiannya hanya pada tujuan yang ada.

5) Gaya Kepemimpinan Situasional

Gaya kepemimpinan ini dikenal juga sebagai kepemimpinan tidak tetap atau kontingensi. Asumsi yang digunakan dalam gaya ini adalah bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi seorang pemimpin dalam segala kondisi. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan situasional akan menerapkan suatu gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atas factor-faktor seperti pemimpin,

pengikut dan situasi dalam arti struktur tugas, peta kekuasaan dan dinamika kelompok.³

Sebagai pemimpin yang baik, maka diperlukan cara pengambilan keputusan yang adil berdasarkan teori-teori manajemen dan juga berlandaskan Al-Qur'an seperti yang tertulis dalam surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf 46: Ayat 19.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat umatnya, hal ini dapat dilihat dari kalimat “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan”. Dari ayat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, maka haruslah melakukan suatu penilaian dan evaluasi terhadap hasil kerja pegawainya, sehingga pegawai dengan kinerja yang baik mendapatkan penilaian yang baik pula.

Namun ada empat kategori makna dalam pola kepemimpinan menurut fungsinya, yaitu:

- a) Kepemimpinan merupakan suatu seni pergaulan
- b) Kepemimpinan merupakan suatu ilmu
- c) Kepemimpinan merupakan suatu profesi seseorang.

³ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.8-10

d) Kepemimpinan merupakan panggilan dan kualitas jiwa. Makna kepemimpinan terjadi karena proses dan penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menyertainya.⁴

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan situasional selalu menerapkan atau mencocokkan dengan situasi sekarang/saat ini.

b. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.

Husaini Usman (2008) menyatakan bahwa kepala sekolah merupakan manajer yang mengorganisasikan seluruh sumber daya sekolah dengan menggunakan prinsip '*teamwork*', yaitu rasa kebersamaan (*together*), pandai merasakan (*empathy*), saling membantu (*assist*), saling penuh kedewasaan (*maturity*), saling mematuhi (*willingness*), saling teratur (*organization*), saling menghormati (*respect*) dan saling berbaik hati (*kindness*).

Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya

⁴ Suparman, *Kepemimpinan Kepala Sekolah & Guru (Uwais Inspirasi Indonesia: 2019)* hal. 26.

yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah yang cenderung bergerak semakin maju, menuntut kepala sekolah untuk menguasai kemampuan profesional. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan untuk memimpin lembaga pendidikan secara profesional.⁵

Setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana dan berkesinambungan. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi dan luwes dalam melaksanakan tugas nya. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga kependidikan. Oleh karena itu kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan.⁶

Kepala sekolah dalam organisasi sekolah merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi tersebut. Usaha pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen dan kepemimpinan tergantung pada kemampuan kepala sekolah. Sehubungan dengan itu maka dapat dikatakan bahwa kepala

⁵ Donni Juni Priansa, *menjadi kepala sekolah dan guru profesional* (Bandung: Pustaka Setia 2017), hal. 36-37.

⁶ Donni Juni Priansa, *kinerja dan profesionalisme guru* (Bandung: Alfabeta 2018) hal.34-35.

sekolah selaku administrator berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di suatu sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan berfungsi mewujudkan pendayagunaan setiap personal secara tepat, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, pada segi kuantitas maupun kualitas dalam proses mengajar belajar disekolah (Hadari 1985:90).⁷

c. **Kepemimpinan Kepala Sekolah**

Kepemimpinan akan dikemukakan terlebih dahulu dari sudut mana seseorang memandang, memahami hakikat kepemimpinan itu dan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut akan terlihat bagaimana kepala Sekolah dapat membuat perumusan atau juga dapat mendefinisikannya.⁸

1) Kepala sekolah sebagai Pemimpin Pendidikan

Pengkajian terhadap pengertian kepemimpinan (termasuk dalam bidang pendidikan) paling tidak terdapat dua kunci, yaitu kepemimpinan adalah ilmu/seni mempengaruhi dan menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dalam upaya mempengaruhi dan menggerakkan tersebut seorang pemimpin harus

⁷ Sri Setiyati, *Pengaruh Kepemimpinan kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Guru*. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Vol 22, No 2. (Gunung Kidul: 2014) hlm. 201

⁸ Subhan Adi Santoso dan Maulidyah Amalina Rizqi, *Kinerja Pengawas, Sekolah Kepala Sekolah dan Guru Pada Pendidikan* (Sleman: Deepublish 2018) hal.43

mempunyai sifat: menghargai perbedaan, menghormati perbedaan dan selanjutnya berusaha membangun kekuatan.⁹

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pemberdayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.¹⁰

Kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam mengelola pendidikan di sekolahnya demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang memadai.

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya mengelola pendidikan, harus mampu berperan sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dalam memimpin pengelolaan pendidikan dan sebagai supervisor kepala sekolah dituntut untuk mampu memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah dengan teknis pendidikan.

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan sangat besar dalam pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Berkembangnya semangat kerja. Kerja sama yang

⁹ Rasdi Ekosiswoyo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan*. Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 14, No 2. (Semarang: 2007) hlm. 77

¹⁰ Undang-undang Pasal 12 ayat 1 PP No.28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar

harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan dan perkembangan mutu profesional guru ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.¹¹

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab atas pertumbuhan guru-guru serta berkesinambungan. Kepala sekolah harus membantu guru-guru mengenai kebutuhan masyarakat, membantu guru membina kurikulum sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka kepala sekolah harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang diperlukan bagi seorang pemimpin pendidikan.¹²

2) Keterampilan/Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seharusnya ditampilkan atau ditunjukkan.¹³

Kompetensi yang dimiliki kepala sekolah itu, antara lain:

- a) Kompetensi kepribadian.
- b) Kompetensi Manajerial.
- c) Kompetensi Kewirausahaan.

¹¹ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.11-12

¹² Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.14

¹³ Ibid.,17.

- d) Kompetensi Supervisi.
- e) Kompetensi Sosial.¹⁴

Menurut Soekarto (1983:31) bahwa syarat-syarat kemampuan pribadi yang diperlukan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan mengorganisasi dan membantu staf dalam merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah dalam bentuk program yang lengkap.
- b) Kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri seorang guru dan anggota staf lainnya.
- c) Kemampuan untuk membina dan memupuk kerja sama dalam memajukan dan melaksanakan program-program sekolah.
- d) Kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru-guru serta staf sekolah lainnya agar mereka bertanggung jawab dan berpartisipasi secara aktif pada usaha sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sedikitnya memiliki lima syarat utama, yaitu:

- a) Memiliki kecakapan dalam mengatur dan mengkoordinasi tenaga atau personil sekolah, baik guru-guru maupun staf lainnya.

¹⁴ Donni Juni Priansa, *menjadi kepala sekolah dan guru profesional* (Bandung: Pustaka Setia 2017), hal. 87-96.

- b) Memiliki kecakapan dalam mengatur perlengkapan dan fasilitas sekolah.
- c) Memiliki kecakapan dalam mengatur keuangan dan pembiayaan sekolah berdasarkan prinsip praktik administrasi keuangan yang modern.
- d) Kemampuan untuk bekerja sama dan menjalin kerja sama antara sekolah dengan masyarakat.
- e) Kemampuan untuk memimpin dan memelopori perbaikan dan pelaksanaan kurikulum sekolah atau perbaikan pengajaran bersama dengan staf yang dipimpinnya.¹⁵

Kinerja kepala sekolah yang efektif tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang menjadi nahkoda sekolah. Dalam implementasinya, kepemimpinan kepala sekolah secara transformasional akan mendorong tubuhnya perilaku individu yang dipimpinnya kearah perubahan yang diinginkan.¹⁶

Kepala sekolah sebagai orang terdekat dengan guru-guru dalam pengelolaan proses belajar-mengajar, mempunyai peranan penting dalam proses pengembangan profesionalisme guru. Kepala sekolah berusaha melibatkan guru-gurunya dalam setiap kesempatan penataran dan latihan yang ditawarkan dari Dinas Pendidikan. Di samping mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai kesempatan

¹⁵ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.14-15

¹⁶ Donni Juni Priansa, *menjadi kepala sekolah dan guru profesional* (Bandung: Pustaka Setia 2017), hal. 58.

kegiatan penataran dan latihan, kepala sekolah juga selalu mendorong guru-guru yang dipimpinnya agar mau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas kemampuan guru-gurunya. Pemberian kesempatan bagi guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dinilai guru-guru sebagai suatu dorongan yang sangat bermanfaat.¹⁷

Menurut Depdiknas (2006:32), kepala sekolah memiliki beberapa peran utama, yaitu:

a) Educator (pendidik)

Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien.

b) Manajer

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan

¹⁷ Yayan Mulyana, *Peran Kepala Sekolah Dasar Dalam Pengembangan Profesionalisme Guru*. Dalam Jurnal Kependidikan Triadik Vol 12, No 1. (Bengkulu: 2009) hlm. 96

kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru.

c) Administrator

Kepala sekolah berperan sebagai pengelola keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya.

d) Supervisor

Supervisi sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran.

e) Leader (pemimpin)

Kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifat-sifat: jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar dan teladan. Pada surat An-Nisa' ayat 58 pun dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58).

Bahwasannya untuk menetapkan “Hukum” dengan adil, kata hukum disini dapat diartikan sebagai peraturan. Untuk itu setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin

terhadap pegawainya harus didasarkan pada aturan yang ada dan ditetapkan secara adil. Adapun aturan yang dimaksud disini berupa kriteria-kriteria dalam penilaian kerja, hingga dapat diputuskan kelayakan kerja dari pegawai tersebut.

f) Pencipta iklim kerja

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya.

g) Wirausahawan

Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya.¹⁸

d. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

Menurut Wahjosumidjo (2002), kepala sekolah memiliki tugas-tugas berikut:

- 1) Saluran komunikasi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya.
- 2) Bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh guru, staf dan pegawai lainnya yang ada di sekolah.

¹⁸ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.15-17

- 3) Menghadapi berbagai persoalan dengan waktu dan sumber yang terbatas.
- 4) Berpikir secara analitik dan konseptual.
- 5) Mediator atau juru penengah.
- 6) Politisi.
- 7) Diplomat.
- 8) Mengambil keputusan-keputusan sulit.¹⁹

Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran bertugas untuk:

- 1) Menentukan tujuan sekolah
- 2) Mengembangkan dan memacu harapan siswa untuk mencapai keberhasilan.
- 3) Menentukan dan memacu standar akademi yang tinggi.
- 4) Menilai dan memonitor penempatan siswa.
- 5) Mempertahankan bobot waktu jam pengajaran.
- 6) Mensyaratkan adanya pengetahuan kurikuler dan penyampaiannya yang berbobot.
- 7) Mengoordinasikan kurikulum.
- 8) Memacu dan membantu perbaikan pengajaran.
- 9) Mengadakan supervisi dan evaluasi terhadap pengajaran.
- 10) Menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang produktif.

¹⁹ Donni Juni Priansa, *menjadi kepala sekolah dan guru profesional* (Bandung: Pustaka Setia 2017), hal. 57-58.

Adapun fungsi pemimpin pendidikan kepala sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana persaudaraan, kerja sama dengan penuh rasa kebebasan.
- 2) Membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan.
- 3) Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif.
- 4) Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok.
- 5) Memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman.
- 6) Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi.²⁰

2. Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Dalam suatu organisasi pendidikan khususnya Sekolah/madrasah terdapat hubungan kerja sama kelompok orang yaitu kepala Sekolah/madrasah, guru, staf tata usaha dan siswa yang secara sama-sama ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

²⁰ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.24-25

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Guru merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan yang harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga berkembang. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Kelengkapan dari jumlah tenaga guru dan kualitas guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru dituntut lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.²¹

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa kinerja guru dalam hal ini kompetensi guru meliputi empat kompetensi, yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik.
- 2) Kompetensi kepribadian.
- 3) Kompetensi profesional.
- 4) Kompetensi sosial.²²

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan

²¹ Shilphy Afiattresna Octavia, *Sikap dan Kinerja Guru Profesional* (Sleman: Deepublish 2019) hal.43

²² PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

wewenangnya berdasarkan standar juberha yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²³

Didalam Al-Qur'an dan Hadist juga membahas tentang kinerja pegawai yang baik, seperti dijelaskan di dalam surat As-Saff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. As-Saff 61: Ayat 4).

surat As-Saff ayat 4 yang isinya tentang bagaimana Allah SWT memberikan petunjuk kepada kaumnya untuk berperang dengan barisan yang teratur, dengan orang-orang yang masuk (bekerja dalam) organisasi tertentu "dalam barisan yang teratur" dapat dijelaskan bahwa Ketika masuk di dalam sebuah barisan (organisasi) haruslah melakukan sesuatu yang dengannya diperoleh keteraturan untuk mencapai tujuan, standar-standar kinerja organisasi kearah yang lebih baik sehingga organisasi tersebut menjadi kuat.

Sedangkan pengertian kinerja karyawan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا دُكِرَ أَوْ أَنْطَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan

²³ Barnawi dan Mohammad Arifin, *Kinerja guru profesional* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media 2017) hal.13

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl 16: Ayat 97).

Maksud dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Ayat 97 yang isinya di dalam dunia kerja seorang pegawai harus bekerja dengan baik dan ikhlas, supaya mendapatkan balasan yang baik pula sesuai dengan kinerja yang telah mereka lakukan.

Tingkat keberhasilan guru dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut dengan istilah "*level of performance*" atau level kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai guru di sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Kinerja guru nampak dari tanggung jawabnya dalam menjalankan amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang dimilikinya. Guru yang memiliki level kinerja tinggi merupakan guru yang memiliki produktivitas kerja sama dengan/di atas standar yang ditentukan, begitupun sebaliknya, guru yang memiliki level kinerja rendah, maka guru tersebut merupakan guru yang tidak produktif.²⁴

Pada hakikatnya kinerja pada hakikatnya kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika mengajar di depan kelas, sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja seorang guru akan terlihat pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan dalam menjalankan tugas dan kualitas dalam melaksanakan tugas tersebut.²⁵

²⁴ Donni Juni Priansa, *kinerja dan profesionalisme guru* (Bandung: Alfabeta 2018) hal.79

²⁵ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.70.

b. Peran dan Tugas Guru

Pullias dan Young (1988), Manan (1990), serta Yelon dan Weinstein (1997), dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, yakni:

1) Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

2) Guru sebagai pengajar

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari.

3) Guru sebagai pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*journey*), yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta

didik. Semua itu dilakukan berdasarkan kerjasama yang baik dengan peserta didik, tetapi guru memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek perjalanan. Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakan.

4) Guru sebagai pelatih

Guru harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing. Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik, lingkungannya.

5) Guru sebagai penasihat

Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik bahkan bagi orang tua/wali murid, meskipun mereka tidak memiliki Latihan khusus sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang. Menjadi guru pada tingkat manapun berarti menjadi penasihat dan menjadi orang kepercayaan, kegiatan pembelajaran pun meletakkannya pada posisi tersebut.

6) Guru sebagai pembaharu (innovator)

Sebagai inovator guru harus mampu menginovasi atau memperbaharui segala yang berkaitan dengan pembelajaran

Bahasa. Pembaharuan disini dapat diamati saat pengajaran, guru menggunakan berbagai macam metode pembelajaran Bahasa dengan berbagai teknik.

7) Guru sebagai model dan teladan

Guru sebagai model dan teladan merupakan salah satu sifat dasar yang harus menjadi prinsip dalam kegiatan belajar mengajar, ketika seorang guru sudah tidak memperhatikan perannya sebagai teladan bagi peserta didiknya maka hal ini akan mengurangi keseriusan dan keefektifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.²⁶

8) Guru sebagai pribadi

Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat dibandingkan profesi lainnya. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa “guru bisa digugu dan ditiru”. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani.

9) Guru sebagai peneliti

Pembelajaran merupakan seni, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lingkungan.

²⁶ Kandiri Arfandi, *Guru sebagai model dan teladan dalam meningkatkan moralitas siswa*. Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam Vol 6, No 1. (Malang: 2021) hlm. 4

Untuk itu diperlukan berbagai penelitian, yang di dalamnya melibatkan guru. Oleh karena itu, guru adalah seorang pencari atau peneliti.

10) Guru sebagai pendorong kreatifitas

Kreatifitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut.

11) Guru sebagai pembangkit pandangan

Dunia ini panggung sandiwara, yang penuh dengan berbagai kisah dan peristiwa, mulai dari kisah nyata sampai yang direkayasa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Mengembangkan fungsi ini guru harus terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik di segala umur, sehingga setiap langkah dari proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk menunjang fungsi ini.

12) Guru sebagai pekerja rutin

Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan. Jika kegiatan tersebut tidak dikerjakan dengan baik, maka bisa mengurangi atau merusak keefektifan guru pada semua peranannya.

13) Guru sebagai pemindah kemah

Hidup ini selalu berubah dan guru adalah seorang pemindah kemah, yang suka memindah-mindahkan dan membantu peserta didik dalam meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru yang bisa mereka alami.

Guru berusaha keras untuk mengetahui masalah peserta didik, kepercayaan dan kebiasaan yang menghalangi kemajuan serta membantu menjauhi dan meninggalkannya untuk mendapatkan cara-cara baru yang lebih sesuai. Guru harus memahami hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi peserta didiknya.

14) Guru sebagai pembawa cerita

Sudah menjadi sifat manusia untuk mengenal diri dan menanyakan keberadaannya serta bagaimana berhubungan dengan keberadaannya itu. Tidak mungkin bagi manusia hanya muncul dalam lingkungannya dan berhubungan dengan lingkungan, tanpa mengetahui asal usulnya. Semua itu diperoleh melalui cerita.

Guru tidak takut menjadi alat untuk menyampaikan cerita-cerita tentang kehidupan, karena ia tahu sepenuhnya bahwa cerita itu sangat bermanfaat bagi manusia. Cerita adalah cermin yang bagus dan merupakan tongkat pengukur.

Dengan cerita manusia bisa mengamati bagaimana memecahkan masalah yang sama dengan yang dihadapinya, menemukan gagasan dan kehidupan yang nampak diperlukan oleh

manusia lain, yang bisa disesuaikan dengan kehidupan mereka. Guru berusaha mencari cerita untuk membangkitkan gagasan kehidupan di masa mendatang.

15) Guru sebagai actor

Sebagai seorang aktor, guru melakukan penelitian tidak terbatas pada materi yang harus ditransferkan, melainkan juga tentang kepribadian manusia sehingga mampu memahami respon-respon pendengarnya, dan merencanakan kembali pekerjaannya sehingga dapat dikontrol.

Sebagai aktor, guru berangkat dengan jiwa pengabdian dan inspirasi yang dalam yang akan mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun sang actor berusaha mengurangi respon bosan dan berusaha meningkatkan minat para pendengar.

16) Guru sebagai emancipator

Peran Guru Dalam Pembelajaran adalah dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan “budak” stagnasi kebudayaan.

Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari “self image” yang tidak menyenangkan. Kebodohan dan dari perasaan tertekan dan rendah diri. Guru telah melaksanakan peran sebagai

emansipator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moril dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri.

17) Guru sebagai evaluator

Peran Guru Dalam Pembelajaran merupakan Evaluator atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih, dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Penilaian harus adil dan objektif.

18) Guru sebagai pengawet

Salah satu tugas guru adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya, karena hasil karya manusia terdahulu masih banyak yang bermakna bagi kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan. Sarana pengawet terhadap apa yang telah dicapai manusia terdahulu adalah kurikulum. Guru juga harus mempunyai sikap positif terhadap apa yang akan diawetkan.

19) Guru sebagai kulminator

Peran Guru Dalam Pembelajaran, Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir

(kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya.

Di sini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu. Serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik.²⁷

Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih peserta didik sehingga berbagai potensi yang dimilikinya mampu berkembang. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan yang perlu dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi bagian penting dari masyarakat. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peserta didik mampu menguasainya. Adapun melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi bagian dari masyarakat.²⁸

Dalam masyarakat, guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh (*reference*) bagi masyarakat sekitar.

²⁷ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), hal. 37-64.

²⁸ Donni Juni Priansa, *menjadi kepala sekolah dan guru profesional* (Bandung: Pustaka Setia 2017), hal. 137.

Mereka adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan. Ini dapat kita lihat bahwa betapa ucapan guru guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Ki Hajar Dewantoro menggambarkan peran guru sebagai *stakeholder* atau tokoh panutan dengan ungkapan-ungkapan *Ing Ngarso Sung Tulodho* (di depan memberi teladan/contoh), *Ing Madya Mangun Karso* (di tengah membangun prakarsa/semangat), *Tut Wuri Handayani* (dari belakang mendukung).²⁹

c. Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, dipengaruhi factor-faktor lain seperti latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan lama mengajar. Pengembangan kompetensi merupakan suatu proses konsolidasi dalam memahirkan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai domain kehidupan. Kompetensi guru dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru.

Secara umum seorang guru harus memenuhi dua kategori, yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*. *Capability*, yakni guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan

²⁹ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.41.

teoritik tentang mengajar yang baik mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi. *Loyalty*, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan, tidak semata di dalam kelas tapi juga di luar kelas.³⁰

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Banyak faktor yang mempengaruhi terbangunnya suatu kinerja profesional, termasuk kinerja guru yang didalamnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi misalnya sistem kepercayaan menjadi pandangan hidup seorang guru. Faktor ini sangat besar pengaruhnya yang ditimbulkan dan bahkan yang paling berpotensi bagi pembentukan etos kerjanya.

Selanjutnya faktor eksternal kinerja guru, menurut M. Arifin dalam Muhaimin (2002:67) mengidentifikasikan ke dalam beberapa hal, di antaranya adalah:

- 1) Volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang.
- 2) Suasana kerja yang menggairahkan atau iklim yang ditunjang dengan komunikasi demokrasi yang serasi dan manusiawi antara pimpinan dan bawahan.
- 3) Sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pimpinan terwujud dalam kenyataan.
- 4) Penghargaan terhadap *need achievement* (hasrat dan kebutuhan untuk maju) atau penghargaan terhadap yang berprestasi.

³⁰ Muh. Ilyas Ismail, *Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran*. Dalam Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Vol 13, No 1. (Makassar: 2010) hlm. 55-56

- 5) Sarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan fisik, seperti tempat olahraga, masjid, rekreasi dan hiburan.³¹

Dan disiplin kerja merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor dari dalam maupun dari luar guru. Sementara itu, Singodimedjo menyatakan tujuh faktor eksternal yang mempengaruhi disiplin pegawai:

- 1) Kompensasi

Besar atau kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi disiplin kerja. Apabila para guru memperoleh kompensasi memadai, mereka akan bekerja dengan tekun disertai dengan perasaan senang.

- 2) Keteladanan pimpinan

Keteladanan pemimpin sangat dibutuhkan oleh setiap bawahan di organisasi manapun. Pemimpin yang bisa menjadi teladan akan mudah menerapkan disiplin kerja bagi pegawainya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus dapat menjadi contoh bagi para guru jika menginginkan disiplin kerja guru sesuai dengan harapan.

- 3) Aturan yang pasti

Disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa adanya aturan pasti yang dapat menjadi pedoman guru dalam menjalankan tugasnya. Aturan yang pasti adalah aturan yang dibuat tertulis yang dapat

³¹ Ahmad Susanto, *manajemen peningkatan kinerja guru* (Depok: Prenadamedia Group 2016) hal.73.

menjadi pedoman guru dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.

4) Keberanian kepala sekolah dalam mengambil tindakan

Apabila terjadi pelanggaran disiplin kerja, kepala sekolah harus memiliki keberanian untuk menyikapinya sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman bersama.

5) Pengawasan pimpinan

Pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan segala kegiatan berjalan sesuai dengan standar peraturan. Pengawasan yang lemah memberi kesempatan guru melanggar peraturan. Pengawasan sangat penting mengingat sifat dasar manusia yang ingin bebas tanpa terikat oleh aturan.

6) Perhatian kepada guru

Kepala sekolah yang suka memberikan perhatian kepada pegawainya akan menciptakan kehangatan hubungan kerja antara atasan dan bawahannya. Kepala sekolah yang semacam itu akan dihormati dan dihargai oleh para guru. Guru yang segan dan hormat kepada kepala sekolahnya akan memiliki disiplin kerja yang sesungguhnya. Yaitu, disiplin kerja yang penuh kesabaran dan kerelaan dalam menjalaninya.

7) Kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin

Perlu dikembangkan kebiasaan positif untuk mendukung tegaknya aturan kepala di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan positif itu, di antaranya:

- a) Mengucapkan salam dan berjabat tangan apabila bertemu.
- b) Saling menghargai antar sesama rekan.
- c) Saling memperhatikan antara sesama rekan.
- d) Memberitahu saat meninggalkan tempat kerja kepada rekan.³²

B. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Karya ilmiah yang mendukung dalam penulisan ini yaitu: *pertama*, penelitian yang ditulis oleh Joko Sumedi dengan judul strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru di sekolah menengah pertama (SMP) negeri 1 Cawas Klaten. Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa mutu guru sangat terkait dengan efektivitas kerja guru dalam menjalankan fungsi dan profesinya yaitu kemauannya dalam proses belajar mengajar dalam kelas, motivasi dan disiplin kerja loyalitas guru terhadap pimpinan (kepala sekolah).³³

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang baru dilaksanakan yaitu memiliki persamaan pada variable tentang kerja guru. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang baru dilaksanakan yaitu penelitian ini

³² Barnawi dan Mohammad Arifin, *Kinerja guru profesional* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media 2017) hal.116-119.

³³ Joko Sumedi, *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Guru (Studi Kasus di Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cawas Klaten)*, Tesis, (Surakarta: 2018)

terfokus kepada mutu guru sedangkan penelitian yang baru dilaksanakan terfokus kepada kepemimpinan kepala Sekolah terhadap kinerja guru.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Syukri dengan judul peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SMP Nurul Ihsan kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. Dari hasil penelitiannya, Syukri menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien, maka segenap tenaga kependidikan harus disiplin yang tinggi dalam segala bidang. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan-pembinaan yang berkaitan dengan kompetensi profesional dan kemampuan yang dimiliki oleh guru.³⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang baru saja dilaksanakan yaitu memiliki persamaan pada judul penelitian tentang kepemimpinan dan metode yang digunakan pun sama yakni dengan metode pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y penelitian ini yaitu peran kepemimpinan dan variabel Y pada penelitian yang baru saja dilaksanakan yaitu gaya kepemimpinan dan secara langsung akan berbeda pula dengan hasil penelitiannya.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini lebih menegaskan pada implementasi gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang, yang bahwasannya adalah keberhasilan seorang pemimpin dapat

³⁴ Syukri, *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus di SMP Nurul Ihsan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah)*, Tesis, (Makassar: 2012)

dilihat dari bagaimana gaya memimpin dan mengarahkan pendidik yang ada di Lembaga tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Hampir seluruh lembaga pendidikan membutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional sebagai kualitas Lembaga tersebut. Kepala Sekolah yang memiliki peran sebagai pemimpin/contoh dalam Lembaga. Guru yang memiliki peran sebagai tenaga pengajar untuk merubah perilaku siswa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹ Dalam hal ini terfokus pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang yang signifikan dideskripsikan serta analisis sehingga menjawab persoalan yang telah dirumuskan pada pokok permasalahan penelitian ini.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang yang bertempat di Perum Taman Walet Blok SL 11 No. 25 Kel. Sindangsari Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Banten 15560.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

¹ D Rahmawati, *Metode Penelitian*. Dalam repository.radenintan.ac.id (Lampung: 2017) hlm. 63

Tabel 3.1
Jadwal pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Proposal	X	X					
2.	Seminar Proposal			X				
3.	Perbaikan Proposal			X				
4.	BAB I, II dan III				X			
5.	Penelitian					X		
6.	BAB IV dan V						X	X

C. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber data (responden).² Penelitian kualitatif tidak menggunakan instrumen penelitian dalam pengumpulan data, karena dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai subyek sekaligus obyek dan instrumen penelitian utama. Dalam hal ini peneliti bertindak sendiri untuk melakukan pengamatan, wawancara dan melakukan catatan lapangan. Instrumen dalam penelitian ini disusun dan dikembangkan oleh peneliti. Instrumen dikembangkan menjadi beberapa indikator yang digunakan untuk mengambil data.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 117.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, cara pengambilan subjek penelitian adalah dengan purposive. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa dalam purposive, cara mengambil subjek penelitian bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepala Sekolah dan seluruh guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) penelitian. Objek penelitian ini adalah gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, fenomena tersebut terjadi di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk menggunakan sampel yang akan digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota atau unsur populasi yang ada untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *non probability sampling* adalah sebaliknya yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada orang atau unsur dari setiap anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel penelitian.³ Dalam penelitian ini digunakan teknik *non probability sampling* karena tidak semua unsur populasi akan dijadikan sampel, namun hanya dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengetahui tentang implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

Di dalam metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulis, bahkan bisa berupa gambar atau foto, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian.⁴ Tanpa mengetahui metode penelitian, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Morris (1973: 906) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2018) hal. 2018

⁴ Imam Gunawan, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Dalam repository.uin-malang.ac.id (Malang: 2011) hlm.1

bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia.⁵

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan dan mencatat apa yang dikemukakan di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Observasi ini peneliti mengamati dan mencatat data yang dikemukakan di lapangan tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

2. Wawancara

Wawancara terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama yaitu pengenalan untuk membangun hubungan saling percaya, tahap kedua adalah tahap terpenting karena data yang berguna akan diperoleh, terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis wawancara yang perlu dipahami, sebelum memutuskan akan menggunakan yang mana, bergantung pada pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Jenis pertanyaan juga menggambarkan informasi yang akan diperoleh.⁶

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang. Wawancara berkaitan dengan gaya kepemimpinan

⁵ Hasyim Hasanah, *Teknik-teknik Observasi*. Jurnal At-Taquaddum Vol 8, No 1. (Semarang: 2016) hlm. 26

⁶ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia Vol 11, No 1. (Depok: 2007) hlm. 39-40

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan, harian, arsip, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.⁷

Penelitian ini dengan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk tertulis maupun non-tulis. Dokumentasi dapat berupa video, rekaman dan standar operasional rapat.

G. Teknik Analisis Data

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi merujuk proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model data (data display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. “Model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan

⁷ Imam Gunawan, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Dalam repository.uin-malang.ac.id (Malang: 2011) hlm.3

pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah informasi yang didapat dikumpulkan maka kemudian disusun agar mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan atau verifikasi kesimpulan

Setelah dilakukan pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari lapangan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan didapat melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti dari data atau informasi.

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Gambaran Umum SD Islam Al Muhajir

Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Muhajir dinaungi oleh Yayasan Al Muhajir Taman Walet merupakan salah satu Sekolah swasta yang berbasis Islami di desa Sindangsari kecamatan Pasar Kemis kabupaten Tangerang. Didirikan pada tahun 2012, dibawah pimpinan bapak Endang Hasanudin, S.Pd.I beliau selaku ketua Yayasan Al Muhajir Taman Walet & Kepala SD Islam Al Muhajir. Awal berdiri Sekolah ini dengan jumlah 16 siswa/i. Sekolah ini terletak di Perumahan taman walet blok SL 11 No.25 Rt. 007/012 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten 15560 Telp. 0858-1020-6700, email: almuhajir.sdislam@gmail.com

2. Profil SD Islam Al Muhajir

- a. Nama Sekolah : SD Islam Al Muhajir
- b. NPSN : 69971576
- c. NSS : 102280312107
- d. Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
- e. Status Sekolah : Swasta
- f. Alamat Lengkap : Perumahan taman walet blok SL 11 No.25
Sekolah RT. 007/012 Kelurahan Sindangsari

Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten
Tangerang Banten 15560

- g. Nomor Telepon : 085810206700
- h. Email : almuhajir.sdislam@gmail.com
- i. Akreditasi : C
- j. Tahun Didirikan : 2012
- k. Tahun Beroperasi : 2012
- l. Luas Seluruh Bangunan : 230 m²

3. Visi dan Misi SD Islam Al Muhajir

Berikut Visi dan Misi SD Islam Al Muhajir:

- a. Visi : Mencetak Pribadi Islam Menyiapkan Generasi Cemerlang
- b. Misi : SD ISLAM AL MUHAJIR berusaha mentarbiyah/mendidik siswa/i dengan pendekatan IMTAQ dengan melaksanakan kegiatan sholat berjamaah dan pengenalan Al-Qur'an dari usia dini dan IPTEK dengan mengenalkan ilmu teknologi berbentuk siswa/i dengan pribadi berakhlakul karimah yang bermanfaat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

4. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi SD Islam Al Muhajir Tahun Pelajaran 2021/2022:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|------------------------------------|
| a. | Pembina Yayasan | : | Yayat Nurhayati, S.Pd.I |
| b. | Kepala Sekolah | : | Endang Hasanudin, S.Pd.I |
| c. | Wakasek Bid. Kurikulum | : | Eva Nursetiawati, S.Pd |
| d. | Ketua Komite | : | Sugiyani |
| e. | Bendahara | : | Atikah, S.Pd |
| f. | Tata Usaha & Operator | : | Nur Muhammad Najmi Muhajir |
| g. | Guru Kelas I Abdurrahman | : | Sumargus, Wiliana, S.Fil.I |
| h. | Guru Kelas II Utsman | : | Atika Rahmawati, S.Pd |
| i. | Guru Kelas II Abu Bakar | : | Juju Juariah, S.Pd.I |
| j. | Guru Kelas III Umar | : | Karimatul Wahyuni, S.Pd |
| k. | Guru Kelas III Ali | : | Rika Apriliany, S.Pd |
| l. | Guru Kelas IV Khalid | : | Atiek Budiartie Setyaningsih, S.Pd |
| m. | Guru Kelas IV Thariq | : | Noviana Diantari, S.Pd |
| n. | Guru Kelas V Hamzah | : | Zaenab Fuji Rahayu, S.Pd |
| o. | Guru Kelas V Sa'id | : | Desy Susanti, S.Pd |
| p. | Guru Kelas VI Zubair | : | Siti Yuliyannah, S.Pd |
| q. | Guru B. Bahasa Inggris | : | Eva Nursetiawati, S.Pd |
| r. | Guru B.PABP | : | Rekha Dwi Pratiwi |
| s. | Guru B.PJOK | : | Muhammad Iqbal Ardiansah |
| t. | Guru B.Nahwu Shorof & BTQ | : | Suparman |

u. Penjaga Sekolah : Suyatno

5. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Berikut data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD Islam Al Muhajir:

Tabel 4.1

Keadaan Tenaga Pendidik SD Islam Al Muhajir

Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				Jumlah
L	P	SMA/Sederajat	D3	S1	S2	14
2	12	3	-	11	-	

Sumber data: Tata Usaha SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang

Tabel 4.2

Tenaga Kependidikan SD Islam Al Muhajir

Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				Jumlah
L	P	SMA/Sederajat	D3	S1	S2	5
3	2	2	-	3	-	

Sumber data: Tata Usaha SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang

6. Jumlah Siswa-siswi

Tabel 4.3
Jumlah Siswa/Siswi SD Islam Al Muhajir
Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Rombel	Kelas	Jumlah Siswa		Jumlah
			L	P	
1.	I	Abdurrahman bin Auf	13	13	26
2.	II	Utsman bin Affan	10	8	18
3.	II	Abu Bakar Ash-Shiddiq	9	9	18
4.	III	Umar bin Khattab	11	12	23
5.	III	Ali bin Abi Thalib	11	11	22
6.	IV	Khalid bin Walid	10	13	23
7.	IV	Thariq bin Ziyad	9	15	24
8.	V	Hamzah bin Abdul Muthalib	11	7	18
9.	V	Sa'id bin Zaid	10	7	17
10.	VI	Zubair bin Awwam	14	12	26
JUMLAH					215

Sumber data: Tata Usaha SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang

7. Sarana dan Prasarana

Berikut sarana dan prasarana SD Islam Al Muhajir:

Tabel 4.4

Jumlah Sarana SD Islam Al Muhajir

Tahun pelajaran 2021/2022

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kelas	10	Baik
2.	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
3.	Ruang Guru	1	Baik
4.	Ruang Tata Usaha	1	Baik
5.	Ruang BP/BK	-	-
6.	Ruang Perpustakaan	-	-
7.	Kamar Mandi Siswa	2	Baik
8.	Kamar Mandi Guru	2	Baik
9.	Ruang Serba Guna/Aula	1	Baik
10.	Gudang	1	Baik ¹

Sumber data: Tata Usaha SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang ditemui peneliti di lapangan. Hasil penelitian ini berpedoman pada data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Aspek yang menjadi kajian dalam

¹ Arsip SD Islam Al Muhajir Tahun Pelajaran 2021/2022

penelitian ini adalah implementasi gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru.

1. Gaya Kepemimpinan Kepala SD Islam Al Muhajir

Pada saat suatu proses kepemimpinan berlangsung, seorang pemimpin mengaplikasikan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Gaya kepemimpinan yang efektif merupakan gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang dipimpin sesuai dengan situasi dan kondisi supaya mereka mau bekerja dengan penuh semangat dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 15 November 2021 dengan Kepala SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Islam Al Muhajir secara umum menggunakan gaya kepemimpinan demokratis menyebutkan bahwa salah satu gaya kepemimpinan yang sangat efektif dan mempengaruhi bawahan untuk meningkatkan kinerja bawahan.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala Sekolah, mengenai gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala Sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

“Pemimpin adalah leader bagi organisasinya dan harus mampu dalam memberikan contoh yang baik dan bijaksana, kepala Sekolah juga harus mampu menjaga komunikasi dengan semua bawahannya salah satunya dengan pendekatan dan melakukan musyawarah dalam mengambil tindakan atau keputusan. Maka gaya kepemimpinan yang saya terapkan adalah gaya kepemimpinan demokratis” (Sesuai dengan CL – 1)

Hasil wawancara peneliti dengan guru bidang PJOK kelas IV, V dan VI di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang, mengenai gaya kepemimpinan kepala Sekolah, sebagai berikut:

“Kepala Sekolah selalu mengajak para guru jika ingin mengambil sebuah keputusan, kepala Sekolah jika mengambil sebuah keputusan sendiri hanya dalam keadaan mendesak.” (Sesuai dengan CL – 3)

Kepala SD Islam Al Muhajir juga menambahkan bahwa dengan adanya gaya kepemimpinan sangat penting dan berpengaruh pada situasi maupun perkembangan proses belajar mengajar, contohnya cara guru mengajar yang tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan penolakan siswa terhadap guru. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap gaya mengajar dan belajar siswa melalui pelatihan mengajar, berdasarkan hal tersebut diatas maka pihak Sekolah terutama kepala Sekolah selalu melakukan komunikasi seperti percakapan pribadi maupun kelompok dengan guru-guru dan hal yang penting lagi pihak Sekolah mengharapkan kepada guru-guru untuk saling mengevaluasi dan bertukar pendapat tentang proses pengajaran baik hasil yang baik dari mengajar maupun kelemahan dalam mengendalikan situasi belajar mengajar sehingga dapat mengajar lebih baik kembali.

Berdasarkan penelitian tanggal 15 November 2021 di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang bahwa dalam gaya kepemimpinan kepala Sekolah yang dilakukan kepala Sekolah adalah melakukan pendekatan, mempersiapkan pertemuan-pertemuan rapat, mengambil tindakan berupa melihat secara tidak langsung dalam arti berkunjung ke kelas dengan alasan

mencari sesuatu padahal kepala Sekolah tersebut sedang melakukan pengamatan secara tidak langsung, kemudian pemeriksaan seperti memeriksa Silabus, RPP dan administrasi guru lainnya dan yang terpenting kedisiplinan guru dalam mengajar.

Berdasarkan pemaparan data observasi dan wawancara tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala Sekolah berjalan dengan baik dengan menggunakan gaya pendekatan dan Kerjasama yang baik dengan bawahan ataupun guru, staff dan pegawainya. Adapun kepemimpinannya adalah dengan melakukan pendekatan kelas melihat secara langsung kegiatan proses KBM (kegiatan belajar mengajar), perkembangan administrasi seperti mengawasi absensi guru-guru. Kemudian pihak Sekolah juga mengadakan pelatihan-pelatihan *Leadership*, pelatihan membuat administrasi guru.

2. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru SD Islam Al Muhajir

Keberhasilan kepala Sekolah dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya terhadap guru. Pada saat suatu proses kepemimpinannya berlangsung, seorang pemimpin mengaplikasikan suatu gaya kepemimpinan yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan yang efektif merupakan gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang dipimpin sesuai dengan situasi dan kondisi

supaya mereka mau bekerja dengan penuh semangat dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan dari kepala Sekolah mengenai gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yaitu hal-hal yang dilakukan adalah melaksanakan tugasnya pemimpin mau menerima saran-saran dari orang lain dan bahkan kritikan-kritikan dimintanya dari mereka demi suksesnya pekerjaan bersama. Kepala sekolah memberi kebebasan yang cukup kepada bawahannya karena menaruh kepercayaan yang cukup bahwa mereka itu akan berusaha sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Segala usaha ditujukan untuk membuat bawahan senantiasa mencapai hasil yang baik dari diri sendiri. Karena kepemimpinan seperti ini harus dikembangkan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang mengenai gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, sebagai berikut:

“Cara yang saya gunakan dalam kepemimpinan saya ini mengutamakan kebersamaan/musyawarah yang melihat bahwa semua jabatan itu sama dan tidak suka memaksakan keputusan kecuali dalam keadaan mendesak saja dan selalu menganggap seluruh dewan guru, pegawai dan staff adalah seseorang yang memiliki tujuan sama yaitu ingin mengembangkan negara dalam bidang Pendidikan” (Sesuai dengan CL – 2)

Hasil wawancara peneliti dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang mengenai gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, beliau menjawab:

“Gaya kepemimpinan yang dipakai oleh kepala Sekolah sudah cukup baik dalam meningkatkan kinerja guru, karena dalam kinerja guru kepala Sekolah selalu memantau dalam bidang apapun terutama bidang administrasi” (Sesuai dengan CL – 4)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasannya gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru secara keseluruhan sudah berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan Kerjasama yang baik. Kepala Sekolah bekerja dengan membentuk team work dalam pelaksanaannya. Kepala Sekolah melihat perkembangan guru mengajar, melihat metode-metodenya, kemudian pada akhirnya kepala Sekolah memberikan saran-saran untuk perubahan kearah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti pada tanggal 17 November 2021 di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang, bahwa gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru adalah “Demokratis”, yaitu pemimpin yang mempertimbangkan keinginan dan ide-ide para bawahannya. Orang-orang yang menggunakan gaya kepemimpinan ini akan melibatkan para bawahannya yang harus melaksanakan keputusan dalam proses pembuatannya, walaupun yang membuat keputusan akhir adalah pemimpin, tetapi hanya setelah menerima masukan dan rekomendasi dari bawahannya. Gaya kepemimpinan ini menyatakan bahwa keputusan yang paling baik tidak selalu menerapkan keputusan terbaik dan bahwa kepemimpinan demokratis sesuai dengan sifatnya, cenderung menghasilkan keputusan yang disukai daripada keputusan yang paling tepat.²

² Ahmad Santoso “*Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*” (Ciputat: Kencana 2016)

Dan berdasarkan data observasi dan wawancara sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yaitu mengkoordinasi semua kinerja guru, staff dan pegawai, melengkapi semua kepemimpinan kepala Sekolah, memperluas pengalaman guru dengan pelatihan, pembinaan dan mengintegrasikan tujuan Sekolah yang didasarkan pada visi dan misi yang dibuat/ditetapkan.

3. Peningkatan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir

Dalam suatu organisasi Pendidikan khususnya Sekolah/madrasah terdapat hubungan kerjasama kelompok orang yaitu kepala Sekolah/madrasah, guru, staff dan siswa yang secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Guru merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Kelengkapan dari jumlah tenaga guru dan kualitas guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yang akan

berujung pada peningkatan mutu Pendidikan. Untuk itu guru dituntut lebih profesional dalam menjalankan tugas nya.³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala SD Islam Al Muhajir mengenai peningkatan kinerja guru sebagai berikut:

“Dalam meningkatkan kinerja guru, pihak Sekolah maupun kepala Sekolah melakukan perencanaan kurikulum setiap tahunnya seperti kegiatan belajar mengajar (KBM). Kepala Sekolah juga memberikan pelatihan-pelatihan dan seminar tentang pendidikan untuk menjadikan pengalaman dari luar dan bisa menerapkannya di sekolah ini. Peningkatan kinerja guru juga dapat dilihat dalam kedisiplinan mereka, diantaranya mengikuti peraturan sekolah dengan jam masuk dan pulang yang sudah ditentukan, kemudian kedisiplinannya juga dapat dinilai dari kelengkapan administrasi masing-masing seperti RPP, Silabus, Prota, Promes dan administrasi lainnya.” (Sesuai dengan CL – 5)

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru kelas SD Islam Al Muhajir sebagai berikut:

“Kepala sekolah sering kali menilai kinerja guru meningkat atau tidak meningkat disetiap tahunnya dari sisi guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya dalam kelas, administrasi dan kedisiplinan guru dalam menjalankan tugas/kewajiban yang sudah diberikan.” (Sesuai dengan CL – 6)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala Sekolah dan salah satu guru kelas SD Islam Al Muhajir dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dari administrasi hingga kedisiplinan. Karena peran guru sangat penting dalam

³ Shilpy A. Octavia, *Sikap dan Kinerja Guru Profesional* (Yogyakarta: DEEPUBLISH 2019) hal. 43

kegiatan belajar mengajar (KBM) supaya pembelajaran dalam kelas berjalan dengan efektif dan efisien.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian, pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Pembahasan ini dapat diuraikan sesuai temuan penelitian sebagai berikut:

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang gaya kepemimpinan demokratis menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan yang dapat dengan efektif untuk mempengaruhi kinerja guru. Dalam gaya kepemimpinan kepala Sekolah yang dilakukan kepala Sekolah adalah melakukan pendekatan, mempersiapkan pertemuan rapat, mengambil Tindakan berupa melihat secara langsung di kelas untuk pengamatan ke lapangan. Kemudian pemeriksaan administrasi guru seperti memeriksa Silabus, RPP dan lain-lainnya, terutama kedisiplinan guru dalam mengajar dan absensi guru. Hal ini dilakukan hendaknya untuk mencerminkan adanya hubungan yang baik antara kepala Sekolah dengan guru agar dapat tercipta suasana kemitraan yang akrab. Hal ini akan menciptakan suasana demokratis, sehingga para bawahan tidak merasa sungkan dan segan dalam mengemukakan pendapat dan menyampaikan beberapa kesulitan yang dihadapi atau kekurangan yang dimiliki untuk mendapatkan bimbingan (kepala Sekolah).

Temuan kedua adalah gaya kepemimpinan yang digunakan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang yaitu gaya kepemimpinan demokratis, dimana gaya kepemimpinan demokratis ini hal-hal yang dilakukan adalah:

1. Mengkoordinasi semua usaha Sekolah karena perubahan terus menerus terjadi, maka kegiatan Sekolah juga makin bertambah, usaha-usaha Sekolah makin menyebar perlu ada koordinasi yang baik terhadap semua usaha Sekolah.
2. Memperluas pengalaman guru-guru, akar dari pengalaman terletak pada sifat dasar manusia. Manusia selalu ingin mencapai kemajuan yang semaksimal mungkin, seorang yang ingin jadi pemimpin, bila ia mau belajar dari pengalaman nyata dilapangan, melalui pengalaman baru ia dapat belajar untuk memperkaya dirinya dengan pengalaman belajar baru.
3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota dan staf dengan pengetahuan baru dan keterampilan-keterampilan yang baru pula.
4. Memberi wawasan yang luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

Temuan ketiga adalah Peningkatan Kinerja Guru di SD Islam Al Muhajir menunjukkan bahwa pembinaan terhadap guru yang ada di sekolah dalam meningkatkan kinerja guru diantaranya yaitu Pembinaan dan pelatihan untuk melatih skill para guru yang disesuaikan dengan kebutuhan guru secara kolektif, seperti pelatihan leadership, pelatihan KTSP, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Secara konseptual yang menjadi indikator profesionalisme guru adalah:

1. Penyusunan rencana pembelajaran
2. Pelaksanaan interaksi proses belajar mengajar
3. Penilaian interaksi peserta didik
4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar
5. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
6. Disiplin kerja
7. Tanggung jawab dan loyalitas dalam tugas.

Temuan keempat dalam penelitian ini adalah faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa beberapa guru yang kurang mematuhi aturan sekolah seperti kedisiplinan hal ini juga berpengaruh pada peningkatan kinerja guru disekolah ini dan terbatasnya program untuk pelatihan para guru-guru di luar jam dinas. Faktor pendukungnya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Pelatihan-pelatihan ataupun seminar yang cukup sering diadakan. Kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yaitu dengan cara mengontrol para guru dengan melihat absensi, kehadiran, kedisiplinan waktu akan tetapi tidak setiap hari memperhatikan ataupun melihat langsung guru mengajar lalu mengevaluasi hasil interaksi ataupun melihat langsung guru mengajar lalu mengevaluasi hasil interaksi guru dengan siswa di kelas. Kepala sekolah hanya memberikan pengarahan tentang tugas dan kewajiban seorang guru dan aturan-aturan itu bisa berupa lisan dan tulisan untuk memotivasi guru-guru tersebut.

Sebagai kesimpulan menurut peneliti, gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru akan semakin maju dan berkembang sangat baik yang mana lebih mengedepankan gaya kepemimpinan demokratis yang mampu mengefektifkan kerja guru dalam meningkatkan kinerja guru yang ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak sekolah terutama kepala sekolah, serta melakukan perbaikan-perbaikan agar profesionalisme guru, mutu dan kualitas sekolah dapat tercapai. Bagaimanapun, kepala sekolah sebagai pemimpin (Leader), memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan penelitian di lapangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan Gaya kepemimpinan kepala Sekolah di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang sudah cukup baik dan tepat, karena sudah di respon dengan Kerjasama oleh guru, staff dan pegawai lainnya. Gaya kepemimpinan yang dipakai oleh kepala SD Islam Al Muhajir sudah diimplementasikan dengan cara pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Bersama dewan guru, staff dan pegawai. Untuk mencari solusi dan dengan musyawarah bersama seluruh warga yang ada di SD Islam Al Muhajir tidak merasa keberatan dengan keputusan tersebut.
2. Kepala Sekolah dengan gaya kepemimpinannya untuk meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten Tangerang dengan mendisiplinkan guru adalah pendekatan, mempersiapkan pertemuan rapat dan mengambil tindakan secara musyawarah. Beberapa hal yang dilakukan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru adalah memeriksa administrasi guru berupa silabus, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dan kepala Sekolah sangat memperhatikan kedisiplinan guru dalam mengajar dan absensi guru.
3. Faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Al Muhajir Kabupaten

Tangerang menunjukkan bahwa beberapa guru yang kurang mematuhi aturan sekolah seperti kedisiplinan hal ini juga berpengaruh pada peningkatan kinerja guru disekolah ini dan terbatasnya program untuk pelatihan para guru-guru di luar jam dinas. Faktor pendukungnya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Pelatihan-pelatihan ataupun seminar yang cukup sering diadakan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan Gaya Kepemimpinan Kepala SD Islam Al Muhajir, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah

Selalu menjaga Kerjasama dan kekompakan dari dewan guru, staff, pegawai dan warga sekitar Sekolah yang diterapkan sampai saat ini untuk mencapai tujuan Sekolah.

2. Bagi Guru

Saling bekerjasama dalam mensukseskan hasil belajar siswa-siswi untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dalam Sekolah tersebut.

3. Bagi Siswa-siswi

Diharapkan selalu belajar dengan giat atau sungguh-sungguh supaya dapat meningkatkan mutu Pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, guru dan negara.

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SD ISLAM AL MUHAJIR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Yayat Nurhayati, S.Pd.I	Pembina Yayasan	S1
2.	Endang Hasanudin. S.Pd.I	Kepala Sekolah	S1
3.	Siti Yuliyannah, S.Pd	Guru Kelas VI Zubair bin Awwam	S1
4.	Eva Nursetiawati, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah dan Guru Bahasa Inggris	S1
5.	Karimatul Wahyuni, S.Pd	Guru Kelas III Umar bin Khattab	S1
6.	Rika Aprilianny, S.Pd	Guru Kelas III Ali bin Abi Thalib	S1
7.	Sumargus Wiliana, S.Fil.I	Guru Kelas I Abdurrahman bin Auf	S1
8.	Desy Susanti, S.Pd	Guru Kelas V Sa'id bin Zaid	S1
9.	Atika Rahmawati, S.Pd	Guru Kelas II Utsman bin Affan	S1
10.	Atiek Budiartie Setyaningsih, S.Pd	Guru Kelas IV Khalid bin Walid	S1
11.	Noviana Diantari, S.Pd	Guru Kelas IV Thariq bin	S1

		Ziyyad	
12.	Juju Jujuariah, S.Pd.I	Guru Kelas II Abu Bakar Ash-Shidiq	S1
13.	Zaenab Fuji Rahayu, S.Pd	Guru Kelas V Hamzah bin Abdul Muthalib	S1
14.	Rekha Dwi Pratiwi	Guru Bidang Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	SMA
15.	Nur Muhammad Najmi Muhajir	Kepala Tata Usaha	MA
16.	Suyatno	Kebersihan	SMP
17.	Muhammad Iqbal Ardiansah	Guru Bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	SMA
18.	Suparman	Guru Bidang BTQ & Nahwu Shorof	SMP
19.	Nur Aeini	Guru Bidang Bahasa Arab	SMA

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi, K. (2021, Juli). Guru sebagai model dan teladan dalam meningkatkan moralitas siswa. *Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, 6, 4.
- (2021). *Arsip Tata Usaha SD Islam Al Muhajir*. Tangerang.
- Barnawi, & Arifin, M. (2017). *Kinerja Guru Profesional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ekosiswoyo, R. (2007, Juni). Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan. *Ilmu Pendidikan*, 14(2). Retrieved Juni 11, 2020, from <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/viewFile/24/322>
- Gunawan, I. (2011, Juni 9). Metode Pengumpulan Data. Retrieved Juni 2020, 12, from <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>
- Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik Observasi. *At-Taqaddum*, 8(1). Retrieved Juni 12, 2020, from <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932>
- Ismail, M. I. (2010, Juni). Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran. *Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 13(1). Retrieved Juni 11, 2020, from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/viewFile/3809/3480

- Lazwardi, D. (2016). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Kependidikan Islam*, 6(2). Retrieved Juni 10, 2020, from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/804/697>
- Mulyana, Y. (2009, April). Peran Kepala Sekolah Dasar dalam Pengembangan Profesionalisme Guru. *Kependidikan Triadik*, 12(1). Retrieved Juni 11, 2020, from <http://repository.unib.ac.id/321/1/Judul%2011%20Yayan%20Mulyana.pdf>
- Mulyasa. (2019). *Menjadi Guru Profesional "Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books. Retrieved Juni 11, 2020, from <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Octavia, S. A. (2019). *Sikap dan Kinerja Guru Profesional*. Sleman: Deepublish.
- Priansa, D. J. (2017). *Menjadi Kepala Sekolah Dan Guru Profesional*. Bandung: Pustaka Setia.
- Priansa, D. J. (2018). *Kinerja Dan Profesionalisme Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Rachmawati, I. N. (2007, Maret). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Keperawatan Indonesia*, 11(1). Retrieved Juni 12, 2020, from <http://www.jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/184/326>

- Rahmawati, D. (2017). *Metode Penelitian*. Retrieved Juni 11, 2020, from repository.radenintan.ac.id:
http://repository.radenintan.ac.id/1457/6/Bab_III.pdf
- Rizqi, S. A. (2018). *Kinerja Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Pada Pendidikan*. Sleman: Deepublish.
- Setiyati, S. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 22(2). Retrieved Juni 11, 2020, from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jptk/article/download/8931/7305>
- Sumedi, J. (2018). *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Guru (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Megeri 1 Cawas Klaten*. Surakarta: eprints.iain-surakarta.ac.id. Retrieved Juni 11, 2020, from <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2171/1/Joko%20Sumedi.pdf>
- Suparman. (2019). *Kepemimpinan Kepala Sekolah & Guru*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suparman. (2019). *Kepemimpinan Kepala Sekolah & Guru*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Susanto, A. (2016). *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. Depok: Prenadamedia Group.
- Syukri. (2012). *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus di SMP Nurul Ihsan Kabupaten Tolitoli*

Sulawesi Tengah). Makassar: repositori.uin-alauddin.ac.id. Retrieved Mei 29, 2020, from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5636/1/SYUKRI.pdf>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PROFIL SD ISLAM AL MUHAJIR

A. Sejarah Singkat

Yayasan Al Muhajir Taman Walet berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 2000, motivasi berdirinya Yayasan Al Muhajir Taman Walet karena lingkungan di Taman Walet belum ada sekolah yang berbasis Islam. Maka dari itu berdirilah **“Yayasan Al Muhajir Taman Walet”** ini. Yang pertama kali didirikan oleh Yayasan adalah Taman Pendidikan Alquran (TPA) pada tahun 2000 dilanjutkan dengan membangun Lembaga Raudhatul Athfal ditahun yang sama dan SD Islam Al Muhajir pada tahun 2012.

SD Islam Al Muhajir adalah salah satu Sekolah Dasar yang berada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dinaungi oleh **“Yayasan Al Muhajir Taman Walet”**. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2012. SD Islam Al Muhajir terletak di Perum Taman Walet Blok SL 11 No. 25 RT. 007/012 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang 15560. Kini SD Islam Al Muhajir sudah berdiri kurang lebih 10 tahun hingga sudah meluluskan siswa dan siswinya sebanyak 84 Siswa/i.

SD Islam Al Muhajir itu sendiri berada dalam wilayah Gugus V (064) di bawah naungan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pasar Kemis. Pada saat ini SD Islam Al Muhajir berusaha menjadi Lembaga Pendidikan yang terdepan dalam mencetak siswa dan siswa yang berakhlakul karimah dan mengedepankan nilai-nilai agama islam. Meskipun pada kenyataannya banyak sekali rintangan-rintangan untuk merealisasikan tujuan baik tersebut. Namun dengan semangat dan

rasa ikhlas dalam mewujudkan tujuan Sekolah maka harus tetap dilakukan secara terus menerus.

Adapun program unggulan SD Islam Al Muhajir yaitu:

1. Tahfidz & Tahsin
2. Ibadah Amaliyah (Sholat Dhuha)
3. Tahlil
4. Nahwu Shorof

Dan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan adalah:

1. Pramuka
2. Komputer
3. Kesenian
4. Marawis

Untuk mewujudkan tujuannya tersebut SD Islam Al Muhajir mengusung visi dan misi seperti berikut:

VISI : “Mencetak Pribadi Islam Menyiapkan Generasi Cemerlang”

MISI : SD ISLAM AL MUHAJIR berusaha mentarbiyah / mendidik siswa/i dengan pendekatan konsep IMTAQ dengan melaksanakan kegiatan shalat berjamaah dan pengenalan Al Qur’an dari usia dini dan IPTEK dengan mengenalkan ilmu teknologi berbentuk siswa/i dengan pribadi berakhlakul karimah yang bermanfaat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

Berikut adalah lambing SD Islam Al Muhajir beserta filosofinya:

1. Buku : Bisa di maknai bahwasannya SD ISLAM AL MUHAJIR merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi siswa dan siswinya. Dan SD ISLAM ALMUHAJIR akan mencetak generasi penerus bangsa yang gemar akan membaca buku.
2. Lingkaran : Bisa di maknai sebagai perisai/pelindung yang bisa mempertahankan segala sesuatu yang ada didalam SD ISLAM AL MUHAJIR
3. Pita : Menggambarkan kesatuan bahwasannya persaudaraan yang akan selalu erat antar peserta didik ataupun dewan guru SD ISLAM AL MUHAJIR sampai kapan pun.
4. SD Islam Al Muhajir : NAMA SEKOLAH yang berdiri sejak tahun 17 Juni 2012 dan di naungi oleh YAYASAN AL MUHAJIR TAMAN WALET

5. Mencetak Pribadi : Merupakan Visi SD Islam Al Muhajir
Islam Menyiapkan
Generasi Cemerlang
6. Bintang : Akan menerangi dan memberi cahaya bagi masa
depan peserta didik SD ISLAM AL MUHAJIR
dan peserta didik SD ISLAM AL MUHAJIR
akan selalu bersinar dalam hal positif sampai
kapanpun.
7. Lima Daun : Melambangkan Rukun Islam
8. Wadah Bersudut : Wadah ini akan selalu menampung hal atau
Lima informasi yang positif dari luar dan lima sudut
melambangkan jumlah sila pada dasar negara
Republik Indonesia

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SD ISLAM AL MUHAJIR

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SD ISLAM AL MUHAJIR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Yayat Nurhayati, S.Pd.I	Pembina Yayasan	S1
2.	Endang Hasanudin. S.Pd.I	Kepala Sekolah	S1
3.	Siti Yuliyannah, S.Pd	Guru Kelas VI Zubair bin Awwam	S1
4.	Eva Nursetiawati, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah dan Guru Bahasa Inggris	S1
5.	Karimatul Wahyuni, S.Pd	Guru Kelas III Umar bin Khattab	S1
6.	Rika Apriliany, S.Pd	Guru Kelas III Ali bin Abi Thalib	S1
7.	Sumargus Wiliana, S.Fil.I	Guru Kelas I Abdurrahman bin Auf	S1
8.	Desy Susanti, S.Pd	Guru Kelas V Sa'id bin Zaid	S1
9.	Atika Rahmawati, S.Pd	Guru Kelas II Utsman bin Affan	S1
10.	Atiek Budiartie Setyaningsih, S.Pd	Guru Kelas IV Khalid bin Walid	S1
11.	Noviana Diantari, S.Pd	Guru Kelas IV Thariq bin	S1

		Ziyyad	
12.	Juju Jujuariah, S.Pd.I	Guru Kelas II Abu Bakar Ash-Shidiq	S1
13.	Zaenab Fuji Rahayu, S.Pd	Guru Kelas V Hamzah bin Abdul Muthalib	S1
14.	Rekha Dwi Pratiwi	Guru Bidang Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	SMA
15.	Nur Muhammad Najmi Muhajir	Kepala Tata Usaha	MA
16.	Suyatno	Kebersihan	SMP
17.	Muhammad Iqbal Ardiansah	Guru Bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	SMA
18.	Suparman	Guru Bidang BTQ & Nahwu Shorof	SMP
19.	Nur Aeini	Guru Bidang Bahasa Arab	SMA

**JUMLAH SISWA-SISWI SD ISLAM AL MUHAJIR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NO	ROMBEL	NAMA KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH	JUMLAH TOTAL
			L	P		
1	I	ABDURRAHMAN BIN AUF	13	13	26	26
2	II	UTSMAN BIN AFFAN	10	8	18	36
3	II	ABU BAKAR ASH-SHIDIQ	9	9	18	
4	III	UMAR BIN KHATTAB	11	12	23	45
5	III	ALI BIN ABI THALIB	11	11	22	
6	IV	KHALID BIN WALID	10	13	23	47
7	IV	THARIQ BIN ZIYYAD	9	15	24	
8	V	HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB	11	7	18	35
9	V	SA'ID BIN ZAID	10	7	17	
10	VI	ZUBAIR BIN AWWAM	14	12	26	26
TOTAL					215	

**SARANA DAN PRASARANA
SD ISLAM AL MUHAJIR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

A. Tanah

No	Nama	Nomor Sertifikat	Panjang	Lebar	Luas	Kepemilikan	Keterangan
1.	Tanah SD Islam Al Muhajir	96069 & 47182	12	20	230	Milik	Hibah

B. Bangunan

No	Nama	Panjang	Lebar	Kepemilikan	Jumlah Lantai	Tahun Dibangun
1.	Bangunan A	12	20	Milik	3	2012
2.	Bangunan B	12	6	Sewa	1	2021

C. Ruangan

No	Jenis Prasarana	Kode Ruang	Nama Ruang	Lantai Ke-	Kondisi
1.	Ruang Teori/Kelas	A1	Ruang Kelas I Abdurrahman bin Auf	1	Baik
2.	Ruang Teori/Kelas	A2	Ruang Kelas VI Zubair bin Awwam	1	Baik
3.	Ruang Teori/Kelas	A3	Ruang Kelas II Utsman bin Affan	1	Baik
4.	Ruang Teori/Kelas	A4	Ruang Kelas II Abu Bakar Ash-Shidiq	1	Baik
5.	Ruang Teori/Kelas	A5	Ruang Kelas III Umar bin Khattab	2	Baik
6.	Ruang Teori/Kelas	A6	Ruang Kelas III Ali bin Abi Thalib	2	Baik
7.	Ruang Teori/Kelas	A7	Ruang Kelas IV Khalid bin Walid	2	Baik

8.	Ruang Teori/Kelas	A8	Ruang Kelas IV Thariq bin Ziyad	2	Baik
9.	Ruang Teori/Kelas	A9	Ruang Kelas V Hamzah bin Abdul Muthalib	3	Baik
10.	Ruang Teori/Kelas	A10	Ruang Kelas V Sa'id bin Zaid	1	Baik
11.	Kamar Mandi Guru Laki-Laki	A11	WC Guru Laki-Laki	1	Baik
12.	Kamar Mandi Guru Perempuan	A12	WC Guru Perempuan	1	Baik
13.	Kamar Mandi Siswa	A13	WC Siswa	2	Baik
14.	Kamar Mandi Siswi	A14	WC Siswi	2	Baik
15.	Ruang Serba	A15	AULA SD ISLAM AL MUHAJIR	3	Baik

	Guna/Aula				
16.	Ruang Kepala Sekolah	B1	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
17.	Ruang Guru	B2	Ruang Guru	1	Baik
18.	Gudang	B3	Gudang	1	Baik
19.	Ruang TU	B4	Ruang Tata Usaha	1	Baik

Sumber : Data Pokok Pendidikan SD Islam Al Muhajir Tahun Pelajaran 2021/2022.

APENDIKS

KODE NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN
CL – 1	Seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak sekali macam-macam gaya kepemimpinan saat ini, bagaimana gaya kepemimpinan yang bapak terapkan pada SD Islam Al Muhajir ini?	Kepala Sekolah: yang saya gunakan disini lebih sering musyawarah dengan guru-guru, staff dan pegawai disini untuk mengambil keputusan, jarang sekali saya mengambil keputusan sendiri jika tidak benar-benar mendesak. Untuk sampai saat ini selama saya menjabat menjadi kepala SD Islam Al Muhajir saya lebih suka menggunakan gaya kepemimpinan demokratis.
CL – 2	Mengapa bapak lebih memilih untuk menerapkan gaya kepemimpinan ini (demokratis)?	Kepala Sekolah: karena saya kan pemimpin, kemungkinan saya harus bisa mencontohkan yang benar dalam hal apapun, apalagi dalam soal mengambil sebuah keputusan, karena saya pikir jika mengambil keputusan secara bersama bisa menjaga sebuah hubungan antara saya dengan guru-guru yang lainnya.
CL – 3	Bagaimana menurut bapak dengan	Guru Bidang PJOK: menurut saya

	<p>gaya kepemimpinan demokratis yang dipakai oleh bapak kepala SD Islam Al Muhajir?</p>	<p>memang sudah paling benar jika seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan ini, karena saya sangat merasakan hal positive, beda hal nya jika kepala Sekolah mengambil keputusan sendiri/mendadak mungkin saja itu karena memang harus segera diputuskan tidak perlu menunggu musyawaran dengan dewan guru, biasanya seperti itu.</p>
CL – 4	<p>Dalam bidang Pendidikan kinerja guru disetiap tahunnya pasti ada peningkatan dan penurunan, bagaimana cara bapak meningkatkan kinerja guru dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang bapak terapkan?</p>	<p>Kepala Sekolah: yang sudah saya katakana tadi, menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi ini kuncinya satu dibutuhkan yaitu “Musyawarah” dan melihat semua jabatan sama, karena dalam hal kinerja guru saya yakin semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pegawai yang bekerja disini mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan bidang Pendidikan di negara kita.</p> <p>Wakil Kepala Bidang Kurikulum: untuk saat ini kepala Sekolah selalu memantau kinerja guru nya, baik dalam bidang administrasi,</p>

		<p>pembelajaran dan kedisiplinan. Untuk administrasi guru disini biasanya ada pemeriksaan supaya terlihat guru mana yang kinerjanya meningkat atau sebaliknya. Seperti pemeriksaan administrasi silabus, RPP, prota, promes daftar kehadiran siswa dan lain-lain.</p>
CL – 5	<p>Apa yang selalu bapak tekuni atau bapak berikan kepada dewan guru SD Islam Al Muhajir untuk meningkatkan kinerja guru?</p>	<p>Kepala Sekolah: dalam hal ini saya lebih sering memberikan informasi pelatihan-pelatihan atau seminar dalam bidang Pendidikan supaya dewan guru disini bisa mencari pengalaman diluar dan bisa menerapkannya disekolah ini. Peningkatan kinerja guru disini bisa saya pantau melalui kehadiran mereka masing-masing di setiap harinya apakah mengikuti peraturan Sekolah yang sudah ditetapkan atau malah sebaliknya.</p>
CL – 6	<p>Bagaimana Kepala Sekolah menilai kinerja guru di SD Islam Al Muhajir ini meningkat/menurun?</p>	<p>Guru Kelas: kepala Sekolah lebih sering menilai dari bagaimana guru tersebut melaksanakan tugas atau kewajiban yang sudah diberikan.</p>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : 673/TAHUN 2022

**TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- MEMBACA** : Surat Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Nomor: 25/F.I.J/10/2022, tanggal 01 Oktober 2021 tentang permohonan persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu bagi mahasiswa :
- A.n. : **NUR MUHAMMAD NAJMI MUHAJIR**
NIM : 181250015
Judul : **IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SD ISLAM AL MUHAJIR KABUPATEN TANGERANG**
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menyelesaikan Ujian Sarjana bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
b. bahwa Mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesarjanaannya;
c. bahwa Saudara/i **Drs. H. Busthomi Ibrohim, M. Ag.** dan Saudara/i **Birru Muqdamien, M. Kom.**, masing-masing Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
11. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : B.II/3/54242 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan masa jabatan 2017-2021;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelola Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor : 96/Un.17/B.III.2/KP.07.6/10/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan masa

MEMPERHATIKAN.....

- MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 446 Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Keputusan Rektor Nomor 321 Tahun 2020 Tentang kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- Pertama : Mengangkat Saudara/i **Drs. H. Busthomi Ibrohim, M. Ag.** sebagai Pembimbing Utama dan Saudara/i **Birru Muqdamien, M. Kom.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas.
- Kedua : Apabila dipandang perlu, Pembimbing diberi kewenangan untuk merubah redaksi judul, tanpa merubah surat keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu diberikan honorarium menurut ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : S e r a n g
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan,

NANA JUMHANA

Tembusan:

1. Wakil Rektor I UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
3. Ketua Jurusan MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Dosen Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang
42171 Web Site : <http://fkk.uinbanten.ac.id> Email: ftk@uinbanten.ac.id Telp. (0254) 200323 - 208849 ext 2030 Fax. 200022

Serang, 04 Oktober 2021

Nomor : 673/Un.17/F.I.J/10/2021
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth,
Kepala SD ISLAM AL MUHAJIR KAB. TANGERANG

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten menerangkan bahwa :

Nama : **NUR MUHAMMAD NAJMI MUHAJIR**
Nomor Induk Mahasiswa : 181250015
Semester : VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Adalah benar Mahasiswa/i Jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang akan melaksanakan Penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Penulisan Skripsi) yang berjudul :

**IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SD ISLAM AL MUHAJIR KABUPATEN
TANGERANG**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa/i yang dimaksud untuk bisa melakukan Survey dan Pengumpulan data Penelitian pada Sekolah/Madrasah yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian, atas perkenan dan partisipasi Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan,

NANA JUMHANA

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM AL MUHAJIR

Perum Taman Walet Blok SL.11 No.25 RT. 007/012 Sindangsari PasarKemis Tangerang 15560
Telp. 081387462651, E-mail : almuhajir.sdislam@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 09.009/SDI-ALMR/SKet/I/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala SD Islam Al Muhajir Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang , menerangkan bahwa sesungguhnya bahwa:

Nama : **NUR MUHAMMAD NAJMI MUHAJIR**
NIM : 181250015
Universitas : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Keterangan : Telah melakukan penelitian dengan wawancara.

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di SD Islam Al Muhajir terhitung pada tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 November 2021. Dengan judul penelitian:

**“IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU
DI SD ISLAM AL MUHAJIR KABUPATEN TANGERANG”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 18 November 2021

Kepala SD Islam Al Muhajir

ENDANG HASANUDIN, S.Pd.I
NIP. -

**BUKU
BIMBINGAN SKRIPSI**

**JURUSAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Nur Muhammad Najmi Muhajir
 NIM : 181250015
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
 Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 17 Mei 2000
 Alamat Rumah : Jl. Prabu Siliwangi Kp. Gembor
 No. Hp. : 085810206700
 Pemb. Akademik : Dr. Apud, M. Pd
 Pemb. Skripsi :
 Utama : Dr. H. Busthoni Ibrahim, M. Ag
 Pembantu : Birru Mugdamien, M. Kom
 Judul Skripsi : "Implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Islam Almuhajir Kabupaten Tangerang"

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI DENGAN PEMBIMBING

A. Pembimbing I

Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Ttd
Kamis, 18 / 11 / 2021		<ul style="list-style-type: none"> - judul ditambahkan dengan kata "implementasi" - ukuran margin adalah : atas : 4, kiri : 4 kanan : 3, bawah : 3) - jika tidak judul bab halaman ditaruh di kanan atas - spasi dirubah menjadi 2.0 - pembatasan masalah dirubah menjadi fokus masalah - rumusan masalah dirubah menjadi pertanyaan penelitian - setiap berganti bab nomor footnote di mulai dari awal kembali - tempat dan waktu penelitian dirubah menjadi setting penelitian 	

Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Ttd

Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Ttd
<p>winggu , 12 / 12 21</p>		<p>- sifat dan pendekatan penelitian dihilangkan</p> <p>- penambahan lampiran "apendiks"</p> <p>ok</p>	

B. Pembimbing II

Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Ttd
22/11-21	BAB I	Proposal Jurnal	M.
2/12-21	BAB IV	Penyusunan Pembahasan	M.
9/12-21	BAB III	gambarnya entri	M.
17/12-21	BAB II	Taluk pembahasan	M.
24/12-21	BAB V	Kelempahan ACC	M.

M.
— S

Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Ttd

Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Ttd

Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Ttd

DOKUMENTASI

- **Gedung SD Islam Al Muhajir**

- **Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka**

- **Kegiatan Ekstrakurikuler Marawis**

- **Pembiasaan Sholat Dhuha**

- **Ruang Kelas SD Islam Al Muhajir**

- **Kegiatan Tahunan (Manasik Haji)**

- **Praktek Olahraga**

- **Wawancara Dengan Pihak Sekolah**

